

7. Козловски П. Культура постмодерна: Общественно-культурные последствия технического развития / Пер. с нем. — М.: Республика, 1997. — 240 с.
8. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Пер. с франц. Н.А. Шматко. — СПб.: Алетейя, 1998. — 160 с.
9. Маклюэн М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. — М.: Кучково поле, 2007. — 464 с.
10. Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность / Пер. с англ. — М.: Русское феноменологическое общество, 1996. — 282 с.
11. Спивак Г.Ч. Критика постколониального разума: к истории исчезающего настоящего / Пер. с англ. Д. Кралечкина. — М.: Канон-пресс-Ц, 2022. — 432 с.
12. Эко У. Открытое произведение: Форма и неопределенность в современной поэтике / Пер. с итал. — М.: Академический проект, 2020. — 434 с.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ УЧЕБНОЙ МИГРАЦИИ МОЛОДЕЖИ ИЗ РЕСПУБЛИК СРЕДНЕЙ АЗИИ

Санаев Алишер Комилжон угли^{1,2}

¹Старший преподаватель кафедры «Педагогика непрерывного образования»
Университета Ориентал Республики Узбекистан

²Преподаватель кафедры «Общие психология» Института психологии и образования КФУ
alisher.sanayev@inbox.ru

Аннотация: В данной статье рассматриваются ключевые социальные и психологические аспекты, возникающие в процессе адаптации студентов в принимающих странах. Особое внимание уделено таким феноменам, как культурный шок, стресс, изменение социальной идентичности и возможные проблемы реинтеграции в родное общество после завершения обучения. В статье предлагаются рекомендации по снижению негативных последствий миграции, включая создание программ психологической поддержки, развитие межкультурной коммуникации, а также меры по успешной реинтеграции выпускников в национальные экономики.

Ключевые слова: адаптация, миграция, студенческая молодежь, образование, обучение, учебная миграция.

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES OF EDUCATIONAL MIGRATION AMONG YOUTH FROM CENTRAL ASIAN REPUBLICS

Sanayev Alisher Komiljon ugli^{1,2}

¹Oriental University of the Republic of Uzbekistan

Department of Continuing Education Pedagogy, Senior Lecturer

²KFU, Institute of Psychology and Education Department of General Psychology Lecturer
alisher.sanayev@inbox.ru

Abstract: This article examines the key social and psychological aspects arising during the adaptation process of students in host countries. Special attention is given to phenomena such as cultural shock, stress, changes in social identity, and potential reintegration challenges upon returning to their home society after completing their studies. The article offers recommendations for mitigating the negative effects of migration, including the development of psychological support programs, enhancement of intercultural communication, and measures to facilitate the successful reintegration of graduates into national economies.

Keywords: adaptation, migration, student youth, education, learning, educational migration.

MARKAZIY OSIYO RESPUBLIKALARIDAN KELGAN YOSHLARNING TA'LIM MIGRATSIYASINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK OQIBATLARI

Sanayev Alisher Komiljon o'g'li^{1,2}

¹O'zbekiston Respublikasi Oriental Universiteti, Uzluksiz ta'lim pedagogikasi kafedrasida katta o'qituvchi

²QFU, Psixologiya va ta'lim instituti, Umumiy psixologiya kafedrası o'qituvchi
alisher.sanayev@inbox.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalarning qabul qiluvchi mamlakatlarda moslashuv jarayonida yuzaga keladigan asosiy ijtimoiy va psixologik jihatlar tahlil qilinadi. Xususan, madaniy shok, stress, ijtimoiy identifikatsiyaning o'zgarishi hamda o'qishni tugatgach, vatanga qaytish jarayonidagi reintegratsiya muammolari kabi hodisalarga alohida e'tibor qaratilgan. Migratsiyaning salbiy oqibatlarini kamaytirish bo'yicha tavsiyalar ilgari surilgan, jumladan, psixologik yordam dasturlarini yaratish, madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish hamda bitiruvchilarning milliy iqtisodiyotga muvaffaqiyatli qayta integratsiyalashuvi bo'yicha choralar taklif etilgan.

Kalit so'zlar: moslashuv, migratsiya, talaba yoshlar, ta'lim, o'qish, ta'lim migratsiyasi.

Учебная миграция молодежи из стран Средней Азии является важным социальным явлением, которое оказывает значительное влияние не только на экономику, но и на социально-психологическое состояние молодых людей, выезжающих за границу для получения образования. В последние десятилетия наблюдается рост числа студентов из стран Центральной Азии, стремящихся продолжить образование в зарубежных университетах. Причины этого явления разнообразны и включают в себя как экономические и социальные факторы, так и стремление к получению более качественного образования, расширению горизонтов и карьерным возможностям. [1]

Молодежь из Средней Азии часто выбирает учебу за рубежом с целью доступа к лучшим образовательным системам, где предоставляются более широкие возможности для профессионального роста, а также для развития личных и социальных навыков. Однако этот процесс, помимо положительных эффектов, связан с рядом социально-психологических трудностей, таких как культурный шок, языковой барьер, стресс, одиночество и адаптация в новой социокультурной среде. [11]

Адаптация студентов в странах пребывания – это сложный многоступенчатый процесс, который требует учета различных факторов, включая особенности воспитания и социальной идентичности мигрантов. Психологический и эмоциональный стресс, вызванный разрывом с родной культурой, семьей и привычной социальной средой, может значительно повлиять на их психологическое состояние и самочувствие. В этом контексте важным аспектом является изучение того, как студенты адаптируются в новой культурной и образовательной среде и какие последствия это имеет для их личностного и профессионального развития.

С другой стороны, как только студенты завершат обучение и вернуться на родину, они сталкиваются с новыми трудностями. Во-первых, это касается их социальной и культурной реинтеграции в обществе, которое часто остается приверженным традиционным ценностям и нормам. Во-вторых, мигранты могут испытывать сложности с трудоустройством, поскольку знания и квалификация, полученные в зарубежных университетах, могут не всегда соответствовать требованиям рынка труда в их родных странах. [6]

В данной статье рассматриваются социально-психологические аспекты учебной миграции молодежи из стран Средней Азии, а именно процесс адаптации, влияние культурного шока, психологическое воздействие разрыва с родным обществом и проблемы, возникающие при возвращении в родные страны. Также анализируются долгосрочные последствия учебной миграции на личностное развитие студентов, их социальную идентичность и карьерные перспективы.

Цель исследования – выявить ключевые социально-психологические проблемы, с которыми сталкиваются студенты, мигрирующие для получения образования, а также предложить рекомендации по минимизации негативных последствий для их психоэмоционального состояния и успешной реинтеграции в родное общество. Для этого будет проведен анализ существующих теоретических и эмпирических данных, связанных с опытами студентов, прошедших через учебную миграцию.

1. Основные социально-психологические последствия учебной миграции.

Учебная миграция, особенно среди молодежи из стран Средней Азии, является значительным социальным феноменом, который оказывает как позитивное, так и негативное влияние на психоэмоциональное состояние студентов. В этой части статьи мы рассмотрим основные социально-психологические последствия учебной миграции, такие как культурный шок,

психологический стресс, изменение социальной идентичности и сложности адаптации в новых социокультурных и образовательных условиях.

Культурный шок и адаптация. Один из самых ярких социальных и психологических эффектов учебной миграции — это культурный шок, который возникает в результате столкновения с новыми социальными, культурными и образовательными системами. Молодые люди, покидающие родную страну, нередко сталкиваются с трудностями, связанными с различиями в нормах поведения, традициях и языке. Культурный шок можно разделить на несколько стадий:

- **Эйфория** — на первом этапе мигранты часто испытывают восторг от новых возможностей, интерес к незнакомой культуре и желанием адаптироваться к новым условиям. Этот период характеризуется высокой мотивацией к изучению и освоению новой среды.

- **Кризис** — с течением времени начинается осознание различий между родной и новой культурой. Это может вызывать чувство ностальгии, тревожности и одиночества, особенно при отсутствии поддержки со стороны родных и знакомых.

- **Адаптация** — на последней стадии мигранты начинают привыкать к новой культурной и образовательной среде, осваивать её и интегрироваться в местное сообщество. Однако для некоторых этот процесс может занять достаточно длительный период времени.

Различия в социальной и культурной среде, такие как восприятие власти, нормы общения, отношение к времени, образовательная система, а также повседневные бытовые особенности, могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на эмоциональное состояние студентов. К примеру, непривычные методы преподавания или требования академической системы могут стать стрессовыми факторами.[2]

2. Психологический стресс и депрессия. Процесс миграции часто сопровождается серьезным психологическим стрессом. Одним из главных источников стресса является разрыв с семьей, друзьями и родной культурой. Изоляция от привычного окружения и неопределенность в отношении будущего могут привести к повышенной тревожности и депрессии.

Студенты, особенно те, кто впервые покидает родную страну, могут испытывать стресс от необходимости самостоятельно решать все бытовые вопросы, справляться с учебной нагрузкой, а также привыкать к новым социальным условиям. Исследования показывают, что эмиграция на длительный срок может быть связана с повышенным риском депрессивных состояний и тревожных расстройств. Причем этот риск особенно высок среди студентов, не имеющих хорошей социальной поддержки или опыта общения с людьми из других культур.

Психологические проблемы могут проявляться в разных формах: от одиночества и стресса до хронической усталости и выгорания. Некоторые студенты могут чувствовать себя «разорванными» между двумя культурами и социальными средами, что осложняет процесс адаптации.[9]

3. Изменение социальной идентичности. Одним из наиболее глубоких и длительных последствий учебной миграции является изменение социальной идентичности. Молодые люди, выезжающие за рубеж, часто сталкиваются с дихотомией между культурой своей родины и страной пребывания. Этот процесс может привести к возникновению чувства раздвоенности в идентичности. В некоторых случаях студенты начинают воспринимать себя как «пограничные» личности, не полностью относящиеся ни к одной культуре.

Процесс изменения идентичности может быть, как положительным, так и отрицательным. С одной стороны, студенты могут обогатить свою личность и мировоззрение, приобретая новые навыки и знания. С другой стороны, они могут чувствовать себя оторванными от родного общества, переживая за свою принадлежность к культуре или социальной группе.[5]

Многие студенты, особенно те, кто обучается в странах с сильным культурным контекстом, могут столкнуться с внутренним конфликтом между стремлением сохранить свою родную идентичность и необходимостью адаптироваться к требованиям новой среды. Этот процесс может быть особенно сложным для тех, кто прибывает в страну с радикально отличающимися культурными и религиозными традициями.

Проблемы социальной интеграции и одиночества. Один из важнейших аспектов учебной миграции - это трудности, связанные с социальной интеграцией в новой среде. Студенты, особенно те, кто не владеет языком страны пребывания или испытывает трудности в установлении контактов, могут столкнуться с одиночеством. Эмиграция может создать ситуацию социальной изоляции, когда студенты оказываются вне привычных социальных связей и не могут найти близких друзей или поддержку.

Студенты часто ограничиваются общением в основном с соотечественниками, что в некоторых случаях помогает сохранить чувство идентичности, но одновременно ограничивает возможность интеграции в более широкую социокультурную среду. Эта изоляция может привести к усилению депрессивных состояний и социальной отчужденности.[7]

Проблемы реинтеграции после возвращения. Завершив обучение за границей, студенты сталкиваются с трудностями реинтеграции в родное общество. Часто возвращение домой сопровождается стрессом и ощущением утраты связи с родной культурой. Измененные взгляды на жизнь, образование и карьеру могут привести к конфликтам с семьей и обществом, которые не всегда понимают или поддерживают новый опыт и идеалы, приобретенные во время учебной миграции.

Кроме того, выпускники могут сталкиваться с трудностями при трудоустройстве, поскольку их образование и квалификация, полученные за границей, могут не полностью соответствовать требованиям рынка труда в их родных странах. В таких случаях, мигранты часто испытывают разочарование и фрустрацию, что может способствовать возникновению стрессовых состояний.

Рекомендации по снижению негативных последствий учебной миграции. Учебная миграция молодежи из стран Средней Азии является важным этапом в жизни студентов, который может существенно повлиять на их психоэмоциональное состояние, адаптацию в новой культурной среде и взаимодействие с образовательной системой. Несмотря на многочисленные преимущества, такие как улучшение образовательных и карьерных перспектив, миграция также связана с рядом психологических и социальных вызовов. Для снижения негативных последствий учебной миграции важно учитывать комплексный подход, включающий поддержку на разных уровнях - от государственной до индивидуальной. В этой части статьи будут представлены рекомендации, направленные на снижение стрессов и улучшение процесса адаптации студентов.[3]

Создание системы поддержки на уровне образовательных учреждений. Одним из ключевых факторов успешной адаптации студентов является поддержка, которую они получают в процессе обучения. Это включает в себя:

- **Курсы по культурной адаптации:** Организация специальных курсов и тренингов, направленных на ознакомление студентов с культурными особенностями страны пребывания, социальной структурой и образовательной системой. Эти курсы могут включать как теоретические занятия, так и практические мероприятия, которые способствуют лучшему пониманию новой среды и снижению стресса.

- **Психологическая поддержка:** Важно создать в учебных заведениях психологические службы, которые будут предоставлять консультации и помощь студентам, испытывающим трудности в адаптации. Регулярные сессии с психологами и социальными работниками помогут снизить уровень стресса и тревожности среди студентов, а также уменьшить риск развития депрессивных состояний.

- **Поддержка со стороны преподавателей:** Взаимодействие с преподавателями должно быть направлено на создание благоприятной атмосферы для студентов, позволяющей им свободно выражать свои мысли и проблемы. Преподаватели, понимая особенности культурной и социальной адаптации, могут облегчить учебный процесс, учитывая возможные трудности студентов.[4]

Укрепление социальной сети студентов. Сильная социальная сеть играет важную роль в процессе адаптации и снижении чувства одиночества и социальной изоляции, которое часто переживают мигранты:

- **Создание студенческих организаций и клубов:** Организация клубов по интересам, спортивных секций и культурных мероприятий способствует созданию дружественной атмосферы среди студентов. Это позволяет не только наладить контакты с местным населением, но и поддерживать связь с другими мигрантами, что уменьшает чувство одиночества и усиливает чувство принадлежности к новому сообществу.

- **Группы взаимопомощи и обмена опытом:** Студенты, сталкивающиеся с похожими трудностями, могут создать группы поддержки, в которых они будут делиться своим опытом и советами по преодолению трудностей адаптации. Эти группы могут работать как в офлайн, так и в онлайн-форматах, что позволяет студентам чувствовать поддержку и понимание со стороны своих сверстников.

Интеграция с местным населением: Для лучшей интеграции студентов в общественную жизнь страны пребывания важно организовывать мероприятия, направленные на знакомство

студентов с местной культурой и традициями. Это может быть как участие в социальных проектах, так и волонтерские программы, что способствует укреплению социальной связи и снижению уровня культурного шока.

Улучшение языковой подготовки студентов. Один из основных факторов, определяющих успешную адаптацию студентов, - это их способность эффективно общаться на языке страны пребывания. Проблемы с языком часто становятся основным источником стресса, изоляции и недопонимания, что мешает социальной адаптации и успешному обучению.

Интенсивные курсы языка: Перед отъездом или на первом курсе обучения необходимо организовать курсы по языку, которые помогут студентам быстрее освоить язык и снизить барьер для общения. Языковые курсы должны быть адаптированы к уровню студентов, а также включать культурные и социальные аспекты общения.

Языковая практика в группе: Студенты должны иметь возможность регулярно практиковать язык в реальных жизненных ситуациях. Это могут быть различные мероприятия, на которых студенты могут общаться с носителями языка, а также создавать языковые клубы для общения на иностранном языке. [8,10]

Программа адаптации при возвращении на родину. После завершения учебы за границей важно обеспечить студентов поддержкой на этапе реинтеграции в родное общество. Проблемы, с которыми сталкиваются студенты при возвращении, часто связаны с социальными, культурными и профессиональными адаптационными трудностями.

Профессиональная ориентация и трудоустройство: Разработка программ по трудоустройству для выпускников, прошедших учебную миграцию, поможет им не только найти работу, соответствующую их квалификации, но и облегчить процесс перехода от учебной к профессиональной жизни. Это может быть реализовано через карьерные ярмарки, стажировки и консультации по трудоустройству.

Реинтеграционные программы: Студенты, вернувшиеся из-за границы, могут испытывать трудности с адаптацией к измененному социальному контексту. Поэтому важно разрабатывать программы реинтеграции, которые помогут выпускникам восстановить связь с обществом, в котором они выросли. Это может включать в себя психотерапевтическую поддержку, культурные мероприятия и программы профессиональной адаптации.

Поддержка со стороны государства. Для эффективного снижения негативных последствий учебной миграции необходимо также активное участие государства в поддержке студентов, как на этапе учебной миграции, так и в процессе их возвращения домой.

Государственная программа поддержки мигрантов: Это может включать финансирование образовательных программ, создание грантов на поддержку студентов, а также разработку законодательных инициатив, направленных на улучшение условий для учебной миграции и возврата на родину.

Содействие в международной мобильности: Государство должно активно сотрудничать с зарубежными образовательными учреждениями для расширения программ обмена и стажировок, что позволит студентам адаптироваться к зарубежным условиям еще до начала основного обучения.

Заключение. Учебная миграция молодежи из стран Средней Азии представляет собой важный социальный и культурный процесс, который имеет значительное влияние на личностное и социальное развитие студентов. Преодоление различных вызовов, связанных с адаптацией в новой среде, оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие на психоэмоциональное состояние молодых людей. В этом контексте, вопросы культурной адаптации, социальной интеграции и психологического благополучия становятся ключевыми для понимания того, как учебная миграция влияет на студентов и как можно минимизировать негативные последствия.

Основные социально-психологические последствия учебной миграции включают такие явления, как культурный шок, стресс, депрессия, изменения в социальной идентичности, а также трудности с социальной интеграцией. Важно понимать, что миграция молодежи не является лишь временным явлением, а представляет собой долгосрочный процесс, оказывающий влияние на личность, ее восприятие окружающего мира и социальные связи. Проблемы адаптации и стресса часто сопровождаются изоляцией, одиночеством и затруднениями в коммуникации, что негативно сказывается на общем благополучии студентов.

В качестве меры для снижения этих негативных последствий необходимо внедрять комплексные программы поддержки студентов. В первую очередь, важно развивать систему образовательных учреждений, способных предложить студентам поддержку не только в

образовательной сфере, но и в плане их социальной и психологической адаптации. Создание культурных, языковых и психологических курсов, а также социальной сети поддержки внутри учебных заведений способствуют снижению стресса и улучшению интеграции студентов в новой культурной и социальной среде. Программы, направленные на помощь в адаптации, должны быть ориентированы как на иностранных студентов в процессе обучения, так и на выпускников, которые сталкиваются с трудностями при возвращении на родину.

Рекомендуется также разработать политические и законодательные инициативы, поддерживающие студентов во время их учебной миграции, а также способствующие их возвращению на родину с учетом полученного опыта и знаний. Роль государства в этом процессе заключается в создании условий для международной мобильности, усилении сотрудничества с образовательными учреждениями других стран и содействию в трудоустройстве выпускников. Включение студентов в социальные, культурные и волонтерские программы позволит им не только успешно адаптироваться, но и стать активными участниками в жизни местных сообществ.

Важно также отметить, что учебная миграция может иметь и положительное влияние, способствуя развитию у студентов новых социальных и профессиональных навыков, расширению кругозора и улучшению межкультурных отношений. Эти положительные аспекты могут существенно повлиять на карьерный рост и личностное развитие молодых людей, способствуя их интеграции в глобализированный мир. Таким образом, образовательные учреждения, государственные органы и международные организации должны работать совместно для создания условий, которые минимизируют негативные последствия учебной миграции, способствуют эффективной адаптации студентов и максимизируют позитивное влияние миграционного опыта на их личное и профессиональное развитие.

Список литературы

1. Бенет-Мартинес, В. (2012). Кросс-культурная адаптация: теории и эмпирические данные.
2. Гудвин, Р. (2020). Психологические аспекты миграции и культурного шока.
3. Таджфел, Г. (1982). Социальная идентичность и межгрупповые отношения.
4. Berry, J. W. (2005). Acculturation: Living successfully in two cultures. *International Journal of Intercultural Relations*, 29(6), 697-712.
5. Ward, C., & Kennedy, A. (1999). The measurement of sociocultural adaptation. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 30(4), 422-442.
6. Ли, А. (2004). Адаптация иностранных студентов в разных странах: сравнительный анализ.
7. Ковалева, О. В. (2015). Межкультурная коммуникация и адаптация молодежи в новых культурных условиях.
8. International Organization for Migration. (2020). *Migration, Education, and Integration of Youth in Europe*.
9. Бейкер, М. (2013). *Psychosocial Effects of Migration on Immigrant Students: A Multicultural Approach*.
10. Sanayev A.K., UstinP.N., Murotmusaev K. B. Review of psychological adaptation factors of international students in Russian universities of the Russian Federation. *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences*. V.5. 2022.
11. Sanayev A.K., UstinP.N., Murotmusaev K. B. Factors Of Psychological Adaptation Freshmen Students. *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences*. V.5. 2022.

МЕДИА ДИСКУРСИ ЯЗЫКОВАЯ ИГРА КАК ЧЕРТЫ ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО ОСОЗНАНИЯ

Ибрагимова Феруза Рустамовна

преподаватель кафедры «Русский язык и литература» Ургенчский государственный педагогический институт

Feruza101@yandex.ru

Нуруллаева Рухшона Давронбековна

студентка 233- группы УрГПИ факультет филологии

ruhsonanurullaeva9@gmail.com

Аннотация: В статье проводится анализ языковой игры в качестве фундаментального принципа постмодернистского дискурса, связанного с игровыми философскими основаниями. Автор раскрывает двойственную природу игры (свободная активность / деятельность по